

التعدد الشكلي وحيد النوكليوتيد rs6166 C/T في جين مستقبل الهرمون المنبّه للجريب لدى جمهرة من
السوريّات المصابات بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات في دراسة حالة-شاهد

Frequency of rs6166 2039 C/T Single Nucleotide Polymorphism in follicle
stimulating hormone receptor gene in a Syrian population, Case-Control study

زينه عبد الحميد أبو شامي*^{1,4}، مروان جميل الحلبي^{2,4}، لمى علي يوسف^{3,4}

Zeina Abdalhamid Abo Shami^{1,4}, Marwan Jamil Alhalabi^{2,4}, and Lama Ali Youssef^{3,4}

¹العلوم الطبية الحيوية، كلية الصيدلة، جامعة دمشق - دمشق، سورية

²قسم التشريح والنسج والجنين، كلية الطب البشري، جامعة دمشق - دمشق، سورية

³قسم الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلانية، كلية الصيدلة، جامعة دمشق - دمشق، سورية

⁴مركز أبحاث العلاجات الحيوية، جامعة دمشق - دمشق، سورية

¹ Biomedical Sciences, Faculty of Pharmacy, Damascus University – Damascus, Syria

² Department of Anatomy, Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Damascus University – Damascus, Syria

³ Department of Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, Damascus University - Damascus, Syria

⁴ Biotherapeutics Research Center, Damascus University - Damascus, Syria

المخلص Abstract:

خلفية البحث: تعدّ متلازمة المبيض متعدد الكيسات اضطراباً صمّائياً شائعاً لدى الإناث في سنّ الإنجاب وذات سببية إمراسية متعددة العوامل الجينية والبيئية. تتسم المتلازمة بمظهر مبيض متعدد الكيسات (≤ 20 جريب بقطر 2-9 ملم في كل مبيض)، وقلة الإباضة أو انعدامها، وحالة فرط أندروجينية تتظاهر بالشعرانية، إضافةً إلى العُدْحَب الشَّبَاب والمقاومة للإنسولين. تشمل التأثيرات طويلة الأمد للمتلازمة كلاً من العقم والأمراض القلبية الوعائية والبدانة والسكري من النمط الثاني. تُعدّ التعدادات الشكّلية في الجين المرمرّة لمستقبل الهرمون المنبّه للجريب Follicle-Stimulating Hormone Receptor (FSHR) مرشحة محتملة للارتباط بالاستعداد للمرض.

الهدف: هدفت دراستنا إلى تحريّ علاقة التعدد الشكّليّ مفرد النوكليوتيد rs6166 C/T في جين مستقبل الهرمون المنبّه للجريب باختطار الإصابة بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات.

تصميم الدراسة والطرائق: اتبعت الدراسة تصميماً رصدياً من نمط حالة-شاهد، وشملت 38 مريضة مؤكّدة التشخيص بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات وفقاً لمعايير روتردام المُعدّلة و46 أنثى سليمة نفيت لديهنّ المتلازمة وفق المعايير ذاتها في المجموعة الشاهدة. أُجري التتميط الجيني للتعدد الشكّليّ rs6166 C/T بطريقة تفاعل البوليميراز التسلسلي Polimerase Chain Reaction (PCR) متبوعاً بتحليل تعدد أطوال شدف التقييد Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) بأنزيم BsrI وخضعت 5% من العينات لسلسلة سانجر وجاءت النتائج مطابقة لنتائج RFLP. **النتائج:** كانت تواترات الأليلين C وT للتعدد الشكّليّ rs6166 C/T متماثلة بين المريّضات والشواهد ($P=0.7$)، في حين تباينت تواترات الأنماط الجينية (CT وCC وTT) بين المجموعتين، حيث بلغت على الترتيب 65.79% و10.53%

و23.68% في مجموعة الحالات مقابل 43.48% و23.91% و32.61% لدى مجموعة الشواهد، لكن دون وجود فارق ذي دلالة إحصائية ($P=0.1$).

الاستنتاجات: لا تدعم نتائج هذه الدراسة وجود ارتباط بين التعدد الشكلي rs6166 C/T في جين مستقبل الهرمون المنبّه للجريب والإصابة بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات في هذه المجموعة السكانية المدروسة.

Background & Objective: Polycystic Ovary Syndrome is a complex, multifactorial chronic disease, associated with a range of symptoms, including infertility, acne, amenorrhea, hirsutism, and ovarian cysts. Studies have **Background:** Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrine disorder in females of reproductive age, with multifactorial etiology involving both genetic and environmental components. It is characterized by polycystic ovarian morphology (≥ 20 follicles measuring 2–9 mm in diameter in each ovary), oligo/anovulation, and hyperandrogenism manifested by hirsutism, acne, and insulin resistance. Long-term consequences of PCOS may include infertility, cardiovascular diseases, obesity, and type 2 diabetes mellitus. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the gene encoding the follicle-stimulating hormone receptor (FSHR) have been proposed as candidate genetic factors associated with disease susceptibility.

Objective: This study aimed to investigate the association of rs6165 C/T SNP in FSHR with the risk of developing PCOS.

Study Design and Methods: A case-control observational study was conducted, including 38 women diagnosed with PCOS based on the revised Rotterdam criteria and 46 healthy controls with PCOS ruled out using the same criteria. Genotyping of the rs6166 C/T SNP was performed using polymerase chain reaction (PCR) followed by restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis with BsrI enzyme. Sanger sequencing was used to confirm 5% of the samples.

Results: allele frequencies of C and T for rs6166 C/T were comparable between cases and controls ($P=0.7$). However, genotypic distribution (CT, CC, and TT) varied between the two groups—65.79%, 10.53%, and 23.68% in cases versus 43.48%, 23.91%, and 32.61% in controls, respectively—but this discrepancy did not reach statistical significance ($P=0.1$).

Conclusions: The findings of this study do not support an association between the FSHR rs6166 C/T polymorphisms and the risk of PCOS in this studied population.

الكلمات المفتاح

التعدد الشكلي وحيد النوكليوتيد، جين مستقبل الهرمون المنبّه للجريب، متلازمة المبيض متعدد الكيسات، تفاعل البوليمراز التسلسلي

Polycystic ovary syndrome, PCOS, FSHR, SNPs, Genotyping, PCOM, rs6165, rs6166

وتشير الدراسات العائلية إلى وجود أساس وراثي لهذه المتلازمة وذلك نظراً لارتفاع نسبة الإصابة بين الإناث اللواتي تربطنهن صلات قرى (PCOS) (2)، ورغم انتشار المتلازمة، فلا تزال المسببات قيد الدراسة من الناحية الهرمونية والفيزيولوجية والوراثية بالإضافة لعوامل البيئة المحيطة وتأثيرها (3-5)، حيث يؤكد التغيرات أو عدم التجانس heterogeneity الإثني ethnic

المقدمة Introduction

تعدّ متلازمة المبيض المتعدّد الكيسات (PCOS) Polycystic Ovary Syndrome حالةً هرمونيةً شائعةً تصيبُ النساء في سنّ الإنجاب بنسبة تتراوح بين 8% - 13% حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية الصادرة عام 2023 (1).

مستويات الأندروجينات وانخفاض مستويات الإستروجين سلباً في عملية الإباضة، بالإضافة إلى مقاومة الإنسولين المرتبطة بالمتلازمة التي يمكن أن تسهم في اضطراب الإباضة (14). يرتبط الهرمون المنبه للجريب بمستقبله ليُخَرِّص نمو البويضات في المبيض، وتطوّر الجُريبات عند الإناث، وله دور حاسم في تنظيم النمو والتطور الجنسي وعمليات التكاثر لدى الذكور والإناث (15,16). يتوضّع التعدد الشكلي rs6166 C/T, Ser680Asn ضمن الإكسون العاشر من جين *FSHR* ويؤدي وجود النيكليوتيد C في موقع التعدد الشكلي إلى ترميز الحمض الأميني سيرين Serine، والنيكليوتيد T يرمز للحمض الأميني أسبارجين Asparagine في الموقع 680 في مستقبل الهرمون المنبه للجريب قرب النهاية الكربوكسيلية في المجال داخل الخلوي، مما قد يكون له أثر في نقل الشارة الخلوية (17).

المواد والطرائق Materials and methods

صممت هذه الدراسة على أن تكون دراسة رصدية من نمط حالة-شاهد *observational case-control study*، مشتملة على مجموعة من السيدات البالغات ممن لم يتجاوزن سن الإياس. صنفت المشاركات ضمن ذراعين؛ ذراع الحالة *case* يشمل 38 مريضة، وكانت معايير الاشتمال: التشخيص بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات حسب معايير روتردام، ومعايير الاستبعاد: جميع أنواع الأورام المتعلقة بجهاز التكاثر الأنثوي، فرط تنسج الكظر، أمراض الغدة الدرقية النشطة، متلازمة كوشينغ، جميع عمليات الاستئصال التي تتضمن أجزاء من جهاز التكاثر الانثوي. بالإضافة إلى بعض المعايير التي تتضمن النساء الشواهد مثل الخضوع لعلاج يؤثر في استقلاب الكربوهيدرات، أو إفراز الغدد الصم، موانع حمل فموية، الأدوية الخافضة للشحوم، (يجب أن تكون مثل هذه العلاجات قد أوقفت قبل ثلاثة أشهر من إجراء الدراسة)، وأمراض السكري وفرط كوليسترول الدم. ذراع الشاهد *control* يضم 46 سيدة ذات دورة شهرية منتظمة، مع مستويات طبيعية من الأندروجين وليس لديهم أي تاريخ عائلي للشعرانية. المجموعة الشاهدة ماثلة لمجموعة الحالات المرضيات من حيث الفئة العمرية (18-45 سنة).

وحظيت الدراسة بموافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي في كلية الصيدلة في جامعة دمشق، بالإضافة إلى الحصول على موافقة

والجغرافي *geographic* لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات أنّ هذا الاضطراب مرتبط بعوامل بيئية، كما تقترح العديد من الدراسات تحري نمط الحياة لدى المرضيات (6)، الفيزيولوجيا المرضية الخاصة بالمتلازمة معقدة وتتطوي على سبل وبروتينات متعددة (7)، واقترحت دراسات الارتباط الواسع للمجين *Genome-wide association studies (GWAS)* وجود دلائل قوية على أن العوامل الجينية تلعب دوراً مهماً في إمرضية متلازمة المبيض متعدد الكيسات (3)، حيث تُشير التقديرات إلى أنّ العوامل الجينية تساهم بنسبة 79% في الإصابة بالمتلازمة، في حين أن العوامل البيئية وأسلوب الحياة يساهم بنسبة 21% في التعبير عن الاستعدادات الوراثية (8).

طبقت دراسات الارتباط الواسع للمجين لاستعراف الجينات المؤهبة للإصابة بالمتلازمة لدى النساء الآسيويات والأوروبيات، وتبين أنّ الجينات المشتبه بمساهمتها في إمرضية المبيض المتعدد الكيسات تشمل كلاً من: مستقبل الهرمون المنبه للجريب *Follicle Stimulating Hormone Receptor (FSHR)*، مستقبل الإنسولين *Insulin Receptor (INSR)*، الهرمون المضاد لمولر *Anti-Mullerian Hormone (AMH)*، مُستقبل الهرمون المُلوّين/مُوجهة الغدد التناسلية المشيمائية *Luteinizing Hormone/Choriogonadotropin Receptor (LHCGR)* (7,9).

تتصف المتلازمة بقلّة/انعدام الإباضة *oligo/ovulation* وفرط الأندروجينية *hyperandrogenism* وتعد زيادة الشعرانية *hirsutism* وحدها مؤشراً تنبؤياً لفرط الأندروجينية وعدم انتظام الدورة الشهرية *menstrual irregularities* (10)، بالإضافة إلى حبّ الشباب أو العدّ *acne* ومقاومة الإنسولين *insulin resistance*. أمّا التأثيرات طويلة الأمد لـ *PCOS* فتشمل كلاً من: العقم المُسبّب بانعدام الإباضة *anovulatory infertility* (11)، والأمراض القلبية الوعائية *cardiovascular diseases* والبدانة *obesity* وداء السكري من النمط الثاني *type2 diabetes* (12).

يعد العقم أحد أهم وأبرز الآثار الصحية لمتلازمة المبيض متعدد الكيسات (11)، ويعدّ اضطراب الإباضة *ovulation disorders* أحد العوامل المُسببة وينجم عن اختلال توازن الهرمونات، حيث أنّ للهرمونات الجنسية ومستقبلاتها دوراً أساسياً في تكوّن الجريبات *folliculogenesis* (13)، وتؤثر زيادة

الدنا المجيني من العينات المحفوظة بعد فكّ تجميدها، حسب الإرشادات المرفقة مع عتيدة استخلاص الدنا Blood DNA Preparation-Solution Kit من شركة Jenabioscience الألمانية. تمّ اختيار زوج من المشاريع Primers من أحد الأدبيات (18)، بهدف تضخيم الشدفة من الدنا الحاوية على التعدد الشكلي rs6166 C/T بواسطة PCR، تمّ التحقّق من نوعيّتهما عبر أداتيّ MFE Primer و Genome Data Viewer/NCBI.

أفراد الدراسة المستتيرة Informed consent قبل انخراطهم فيها، وذلك بعد تقديم الشروحات الوافية عن هدف الدراسة والفوائد المرجوة منها والمخاطر المحتملة. شملت هذه الدراسة زوّار إحدى عيادات دمشق للإخصاب المساعد، وجرت مراحل الدراسة المخبريّة في مركز أبحاث العلاجات الحيوية وكلية الصيدلة في جامعة دمشق. بُزِلت عيّنات دم وريديّ محيطي بحجم 2.5 مل وجمعت في أنابيب اختبار حاوية على مضاد تخثر (EDTA) تمّ استخلاص

الجدول (1): خصائص زوج المشاريع المستخدم في الكشف عن التعدد الشكلي rs6166 C/T

التعدد الشكلي	المرئس Primer	التسلسل النوكليوتيدي Sequence	الطول	Tm (C°)	GC (%)
N680S	مشرّع تقدمي Forward Primer	5'-CCCAAATTTATAGGACAG-3'	18	48.8	39
	مشرّع عكسي Reverse Primer	5'-GAGGGACAAGTATGTAAGTG-3'	20	54.3	45

يعطي التّضخيم باستعمال زوج المشاريع شدفة بطول 114 زوج أساس تحوي موقع القطع لإنزيم BsrI باستخدام البرنامج الحراريّ التالي:

الجدول (2): البرنامج الحراريّ المجرّب للكشف عن التعدد الشكلي rs6166 C/T

الخطوة	درجة الحرارة C°	الوقت	عدد الدورات
التمسخ البدئي Initial denaturation	94 C°	3 min	1
التمسخ Denaturation	94 C°	30 S	
التلدين/التشافع Annealing	50 C°	30 S	35
الاستطالة Elongation	72 C°	30 S	
الاستطالة النهائيّة Final elongation	72 C°	5 min	1

بنسبة 5:1 على هلامة آغاروز بتركيز 4%، بفولتية 50 ولمدة 30 دقيقة. أُجرى التحليل الإحصائيّ للأنماط الجينية باستخدام برنامج R الإحصائيّ وبرنامج (version 8.0.1) GraphPad Prism تمت مقارنة توزيع الأنماط الجينية والألائل بين مجموعتي الدراسة باستخدام اختبار Chi-square لمعرفة فيما إذا كانت الفروقات الملاحظة يُعتد بها إحصائياً ($P\text{-value} < 0.05$) أو أن هذه الفروقات ناتجة عن المصادفة ($P\text{-value} > 0.05$).

أظهرت النواتج بالترحيل على هلامة آغاروز 1.7%. تمّ التّقصي عن التعدد الشكلي بواسطة أنزيم التقييد BsrI من شركة New England Biolabs وحُضِر تفاعل القطع الأنزيمي بحجم نهائيّ 20 ميكروليتر حيث تمّت إضافة 4-8 ميكروليتر من منتج PCR حسب تركيز المنتج، و2 ميكروليتر من الوقاء المرفق مع الأنزيم، و1 ميكروليتر من الأنزيم وتتمة الحجم بماء خالٍ من النكلياز. حُضنت العينات مدة 180 دقيقة في حمام مائي بدرجة 65 C° ثمّ رُحلت منتجات القطع للحجم كاملاً مع صبغة التحميل 6X

النتائج Results

ظهرت بنتيجة تفاعل البوليمراز التسلسلي شدة وحيدة بطول يقارب 114 زوج أساس، ويمكن رؤية مثال لترحيل منتجات تفاعل الـ PCR لست عينات (الشكل 1).

الشكل (1): صورة هلام الرحلان لست منتجات PCR ضمن هلامه أغاروز 1.7%.

L50: سلم عياري 50bp، الآبار من 1 إلى 6: تمثل منتجات PCR لست عينات وتظهر عصابة وحيدة بطول يقارب الطول المتوقع 114 زوج أساس.

يظهر لدى تطبيق تفاعل الهضم الأنزيمي بأنزيم BsrI على منتج PCR عصابتان بأطوال 86 و 28 زوج أساس، نظراً لاحتواء

الشدة لموقع قطع واحد فقط في حال وجود الأساس C في موقع التعدد الشكلي. في حالة تماثل الزيجوت CC Homozygotic فتكون نتيجة القطع ظهور عصابتين بأطوال 86 و 28 زوج أساس، وعصابة واحدة بطول منتج الـ PCR 114 زوج أساس في حال وجود الأساس T في موقع التعدد الشكلي في الأليلين حيث يغيب موقع القطع (حالة تماثل الزيجوت Homozygotic TT)، أما في النمط متخالف الزيجوت CT Heterozygotic، فتكون نتيجة القطع ثلاث شدة بأطوال 114، 86 و 28 زوج أساس ويمكن رؤية مثال لترحيل منتجات تفاعل الهضم لإحدى عشرة عينة (الشكل 2).

تُبين نتيجة التتميط الجيني لمجموعة المرضى أنّ النمط الجيني متغاير الزيجوت CT الأكثر تواتراً بنسبة 65.79% وقابلتها في مجموعة الشواهد نسبة 43.48%، بينما كانت نسبة الأنماط متماثلة الزيجوت CC و TT عند المرضى 10.53 و 23.68% على الترتيب، وعند الشواهد 23.91 و 32.61% على الترتيب، دون وجود فارق معتد به إحصائياً في توزع النمط الجيني بين الحالات والشواهد ($P=0.1$). بلغ تواتر الأليل C 43.42% في مجموعة الحالات و 45.65% في مجموعة الشواهد، أما الأليل T فقد بلغ تواتره 56.58% في مجموعة الحالات و 54.35% في مجموعة الشواهد بدون وجود فارق يُعتد به إحصائياً ($P=0.7$)، كما يوضح الجدول (3).

الشكل (2): صورة هلام الرحلان كمثل لترحيل منتجات الهضم ضمن هلامه أغاروز بتركيز 4%.

L50: سلم عياري 50bp، العينات المحتملة في الآبار 1، 3، 5 تظهر النمط متماثل الزيجوت TT Homozygotic، وتظهر العينات في الآبار 2، 4، 6، 7، 8، 10 النمط متماثل الزيجوت CC Homozygotic، وتظهر العينات في البئر 9، 11 النمط متخالف الزيجوت CT Heterozygotic

الجدول (3): تواتر الأنماط الجينية والألائل للتعديد الشكلي rs6166 C/T وتوزع الأنماط الجينية لدى الحالات والشواهد

OR (95% CI)	P قيمة P-value ¹	الشواهد Controls (%) n=46	الحالات Cases (%) n=38	النمط الجيني Genotype
Genotypes تواتر الأنماط الجينية				
-	0.1	(23.912) 11	(10.53) 4	CC
		(43.48) 20	(65.79) 25	CT
		(32.608) 15	(23.68) 9	TT
2.67 0.7943 to 8.152	0.1	(76.09) 35	(89.47) 34	TT+CT
		(23.91) 11	(10.53) 4	CC
1.55 0.6072 to 3.951	0.3	(67.4) 31	(76.315) 29	CC+CT
		(32.6) 15	(23.685) 9	TT
Alleles تواتر الألائل				
0.91 0.5067 to 1.719	0.7	(45.65) 42	(43.42) 33	(%) C
		(54.35) 50	(56.58) 43	(%) T

¹ اختبار كاي مربع

الشكل (3): مقارنة بين تواتر الأنماط الجينية للتعديد الشكلي rs6166 C/T عند الحالات والشواهد في جمهرة الدراسة

الشكل (4): مقارنة بين تواتر الألائل للتعدد الشكلي rs6166 C/T عند الحالات والشواهد في جمهرة الدراسة

دراسة في الصين الشمالية (15)، ومع دراسة في تركيا (18)، واختلفت مع دراسة الهندية (13).

الاستنتاجات Conclusions

لا تدعم نتائج هذه الدراسة وجود ارتباط بين التعدد الشكلي rs6166 C/T في جين مستقبل الهرمون المنبّه للجريب والإصابة بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات في هذه المجموعة السكانية المدروسة.

المحدوديات Limitation: تعذر الحصول على بيانات المريضا من الطول والوزن، بالإضافة إلى صغر حجم العينة بسبب تكلفة الاختبارات الجينية.

التوصيات Recommendation: دراسة علاقة التعدد الشكلي rs6166 C/T بكل معيار من معايير تشخيص المبيض المتعدد الكيسات، وعلاقة أنماطه الجينية مع هرمون المنبّه للجريب للجريب.

قائمة الاختصارات List of abbreviations

FSHR	Follicle-stimulating hormone receptor
PCR	Polymerase chain reaction
PCOS	Polycystic ovary syndrome

المناقشة Discussion

تبدي التغيرات الجينية تباينات شديدة بين الأعراق والإثنيات المختلفة وتعدّ دراسة تواتر التعددات الشكلية وعلاقتها بالأمراض بين الأثنيات المختلفة ضرورة للتنبؤ بحدوث الأمراض وإمكانية تدبيرها بالشكل المناسب لكل جمهرة سكانية.

تبيّن نتيجة التّميّط الجيني لمجموعة المرضى أنّ النمط الجيني الأكثر تواتراً هو النمط متغاير الزيجوت CT دون وجود فارق معنّى به إحصائياً في توزّع النمط الجيني بين الحالات والشواهد (P=0.1). اتفقت نتائجنا مع دراسة في البرتغال حيث لم يوجد فارق يُعتدّ به إحصائياً للأنماط الجينية بين مجموعتي الحالات والشواهد وبلغ عدد العينات 80 حالة و80 شاهد (19). واتفقت نتائجنا أيضاً مع دراسة في السعودية حيث لم يوجد فارق يُعتدّ به إحصائياً للأنماط الجينية بين مجموعتي الحالات والشواهد وبلغ عدد العينات 96 حالة و96 شاهد (20). واختلفت مع دراسة في كوريا الجنوبية حيث كان الفارق ذو دلالة إحصائية (P=0.035) وبلغ عدد العينات 377 مريضة PCOS و388 شاهد (21).

لم يُلاحظ وجود فارق يُعتدّ به إحصائياً في توزّع الأليل بين مجموعتي الحالات والشواهد (P=0.7)، حيث بلغ تواتر الأليل C 43.42% في مجموعة الحالات و45.65% في مجموعة الشواهد، أما الأليل T فقد بلغ تواتره 56.58% في مجموعة الحالات و54.35% في مجموعة الشواهد. اتفقت نتائجنا مع

3. Lidaka L, Bekere L, Rota A, Isakova J, Lazdane G, Kivite-Urtane A, et al. Role of single nucleotide variants in fshr, gnhr, esr2 and lhgr genes in adolescents with polycystic ovary syndrome. *Diagnostics*. 2021 Dec 1;11(12).
4. Elting MW, Korsen TJM. Women with polycystic ovary syndrome gain regular menstrual cycles when ageing. Vol. 15, *Human Reproduction*. 2000.
5. Hahn S, Tan S, Elsenbruch S, Quadbeck B, Herrmann BL, Mann K, et al. Clinical and Biochemical Characterization of Women with Polycystic Ovary Syndrome in North Rhine–Westphalia
PCOS'Infertility'Hirsutism'Obesity'HyperandrogenismÉthPCOS'PCOS'InfertilityPCOS'Infertility'PCOS'Infertility'HirsutismPCOS'Infertility'Hirsutism'PCOS'Infertility'Hirsutism'Obesity'PCOS'Infertility'Hirsutism'Obesity'HyperandrogenismPCOS'Infertility'Hirsutism'Obesity'HyperandrogenismÉth–nic diversity.
6. De Melo AS, Dias SV, De Carvalho Cavalli R, Cardoso VC, Bettiol H, Barbieri MA, et al. Pathogenesis of polycystic ovary syndrome: Multifactorial assessment from the foetal stage to menopause. Vol. 150, *Reproduction*. BioScientifica Ltd.; 2015. p. R11–24.
7. Khan MJ, Ullah A, Basit S. Genetic basis of polycystic ovary syndrome (PCOS): Current perspectives. Vol. 12, *Application of Clinical Genetics*. Dove Medical Press Ltd.; 2019. p. 249–60.
8. Ali RM, Shkurat TP, Alexandrova AA, Bugrimova ES, Lomteva S V., Ammar MN. Association of CYP17 gene polymorphism (rs743572) with polycystic ovary syndrome. Vol. 31, *Meta Gene*. Elsevier B.V.; 2022.
9. Wan P, Meng L, Chao Huang &, Dai B, Jin Y, Chai L, et al. Replication study and meta-analysis of selected genetic variants and polycystic ovary syndrome susceptibility in Asian population. Available from: <https://doi.org/10.1007/s10815-021-02291-1>
10. Hiam D, Moreno-Asso A, Teede HJ, Laven JSE, Stepto NK, Moran LJ, et al. The genetics of polycystic ovary syndrome: An overview of candidate gene systematic reviews and genome-wide association studies. Vol. 8, *Journal of Clinical Medicine*. MDPI; 2019.

RFLP	Restriction fragment length polymorphism
GWAS	Genome-wide association studies
AMH	Anti-Müllerian Hormone
LHCGR	Luteinizing Hormone/Choriogonadotropin Receptor
INSR	Insulin Receptor

Ethics الموافقة الأخلاقية والموافقة على المشاركة approval and consent to participate

حصلت هذه الدراسة على موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي في جامعة دمشق بتاريخ 2025/2/24، ويرقم 919.

Conflict of interests تضارب المصالح

يقر المؤلفون بعدم وجود مصالح متضاربة.

Funding التمويل

تم تمويل هذا البحث من قبل جامعة دمشق.

Authors' contributions مساهمات المؤلفين

زينه أبو شامي: الباحث الأساسي، القيام بالجزء العملي من البحث والكتابة النظرية للأطروحة والمقالة.
مروان الحلبي: المشرف المشارك، الإشراف الأساسي على جمع العينات والإشراف على الجانب السريري المتعلق بالمريضات.
لمى يوسف: المشرف الأساسي للبحث، الإشراف على جميع تفاصيل البحث من تصميم خطة البحث والتوجيهات في الجانب العملي وتدقيق الكتابة النظرية.

References المراجع

1. WHO [Internet]. 2023 [cited 2025 Jan 2]. Polycystic ovary syndrome. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/polycystic-ovary-syndrome>
2. Subhi Ramadhan R. Molecular analysis of FSH receptor gene in Iraqi women with PCOS syndrome. *Middle East Fertil Soc J*. 2018 Dec 1;23(4):404–8.

- Hormone Receptor (FSHR) rs6166 and Estrogen Receptor 1 (ESR1) rs2234693 Polymorphisms and Polycystic Ovary Syndrome Risk, Phenotype, and Reproductive Outcomes in an Infertile Portuguese Population. *Cureus*. 2023 Mar 2;
20. Alshammary AF, Alsobaie SF, Alageel AA, Aldakheel FM, Ansar S, Alrashoudi R, et al. Molecular Role of Asn680Ser and Asp37Glu Missense Variants in Saudi Women with Female Infertility and Polycystic Ovarian Syndrome. *Curr Issues Mol Biol*. 2023 Jul 1;45(7):5494–514.
 21. Kim JJ, Choi YM, Hong MA, Chae SJ, Hwang K, Yoon SH, et al. FSH receptor gene p. Thr307Ala and p. Asn680Ser polymorphisms are associated with the risk of polycystic ovary syndrome. *J Assist Reprod Genet*. 2017 Aug 1;34(8):1087–93.
 11. Costello MF, Misso ML, Wong J, Hart R, Rombauts L, Melder A, et al. The treatment of infertility in polycystic ovary syndrome: A brief update. *Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 2012 Aug;52(4):400–3.
 12. Ajmal N, Khan SZ, Shaikh R. Polycystic ovary syndrome (PCOS) and genetic predisposition: A review article. Vol. 3, *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology*: X. Elsevier Ireland Ltd; 2019.
 13. Sujatha T, Jayashankar E, Addepally U, Vijayalakshmi K, Hasan Q. Association of follicle-stimulating hormone receptor gene ser680 asn (rs6166) polymorphism with polycystic ovarian syndrome. *Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol*. 2016;3126–32.
 14. Marinelli S, Napoletano G, Straccamore M, Basile G. Female obesity and infertility: outcomes and regulatory guidance. Vol. 93, *Acta Biomedica*. Mattioli 1885; 2022.
 15. Wu XQ, Xu SM, Liu JF, Bi XY, Wu YX, Liu J. Association between FSHR polymorphisms and polycystic ovary syndrome among Chinese women in north China. *J Assist Reprod Genet*. 2014;31(3):371–7.
 16. Sindiani AM, Batiha O, Al-zoubi E, Khadrawi S, Alsoukhni G, Alkofahi A, et al. Association of single-nucleotide polymorphisms in the ESR2 and FSHR genes with poor ovarian response in infertile Jordanian women. *Clin Exp Reprod Med*. 2021;48(1):69–79.
 17. Santi D, Potì F, Simoni M, Casarini L. Pharmacogenetics of G-protein-coupled receptors variants: FSH receptor and infertility treatment. Vol. 32, *Best Practice and Research: Clinical Endocrinology and Metabolism*. Bailliere Tindall Ltd; 2018. p. 189–200.
 18. Unsal T, Konac E, Yesilkaya E, Yilmaz A, Bideci A, Ilke Onen H, et al. Genetic polymorphisms of FSHR, CYP17, CYP11A1, CAPN10, INSR, SERPINE1 genes in adolescent girls with polycystic ovary syndrome. *J Assist Reprod Genet*. 2009 Apr;26(4):205–16.
 19. Vieira IH, Carvalho AF, Almeida Reis S, Carreira AL, Dias C, Fernandes S, et al. Association Between Follicle-Stimulating